

Figure S3

A.

B. subtilis

B. licheniformis

B.

<i>yvmB B. subtilis</i>	ATATCATGATAAAAT	GTTTACTAGTAAAC	CATTAGTCATTTTAT
<i>yvmA B. licheniformis</i>	GTTACAGCATAAAAG	GTTTACTAGTAAACA	CATTAGTCATTTTAT
	* * * * *		*